

“DURDI QOSIMOY” NOMIDAGI “ZARBLI CHOLO‘G‘ULAR” KOFRIK TANLOVINI TASHKIL ETISH VA O‘TKAZISH

*O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevich ilohiyatining
“Madaniyat va San’at” sohasini yanada rivojlantirish to‘g‘risidagi 113-qaroriga
muvofiq viloyatlarda ikki yil tanlovlar tashkil etish yosh inqilobchilarni qiziq
maqsadida ishlab chiqilgan yangi ikki yil tanlov tashkil etildi. Tanlov nomi: “Durdi
Qosimov” nomidagi “ Zarbli cholg‘ular ikki yil tanlovi deb nomlandi. Tanlov Jahongir
Shamsharov nomidan ishlab chiqildi.*

1-hob. Umumiy qoidalar

1.Tanlov Surxondaryo viloyatidagi bolalar musiqa va san’at maktablari,musiqa,san’at va Madaniyat yo‘nalishidagi inqilobchilarning san’at maktablari muassasalarining o‘quvchilari ishtirokida o‘tkaziladi.

2.Tanlovda qatnashish uchun ushning shartlariga munosib ishtirokchilarni musiqa etish yarasidan mas’uliyat tegishli variflik va idoralarning xalqiy bo‘linmalari va ta’lim muassasalari rahbarlari zimmasiga yuklatiladi.

3.Tanlovi tashkil etish va o‘tkazish bilan bog‘liq barcha chora –tadbirlar va tashkiliy ishlar Tanlovi tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tashkiliy qo‘mita (bundan buyon maunda Tashkiliy qo‘mita deb yuritiladi) nomidan muvofiqlashtiriladi.

2-hob. Tanlovning Maqsadlari

4. Tanlovning asosiy maqsadlari quyidagilar nisoblanadi:

O‘zbek xalq cholg‘ulari doira, noq‘om va yevropa jahon zarbli cholg‘ulari bilan yosh sozandilarni o‘zbek va boshqa xalqlar bastakorlarining ijodidan bahramand bo‘lishlari uchun qulay shart sharoitlar yaratish, ularning islo‘doli va ijodiy qobiliyatini namoyon etish, Respublikamizdagi islo‘doli yosh zarbli cholg‘ular ijrochilarni xalqaro-tanlovlarga iftali tayyorlabdan iboratdir.

3-hob. Tanlovda ishtirok etish

5. Tanlovda ishtirok etishni xalqochilar nomidan tashkiliy qo‘mitaga 2022-yil 25- mayabga qadar quyidagi hujjatlar topshiriladi:

- a) nomzodning tug‘ilganlik haqidagi guvohnomasi surxat;
- b) nomzodga ta’lim muassasasi rahbariyati nomidan berilgan ijodiy tavsiyomuz;

- v) Zilona 9x12 sm hajmda maqilli konsert;
6. Musiqidan kuchlikib topshirilgan bajiastar qabul qilinnarydi.
4-hob. Tanlovni tashkil etish va o'tkazish shartlari
8.Tanlov ishtirokchilari yoshiga ko'ra quyidagi to'rt guruhga bo'linadi:
a) usulid mabodilari gurahi (7-9 yoshli ishtirokchilar);
b) kichik guruh (10-12 yoshli ishtirokchilar).
v) o'rta guruh (13-15 yoshli ishtirokchilar).
g) katta guruh (16-18 yoshli ishtirokchilar).
9. Tanlov quyidagi yo'nalishlar bo'yicha o'tkaziladi:
a) Klassika
b) estrada
v) An'anaviy
g) Xalq-choy'atari

Guruhlir bo'yicha tanlov dasturi:

Klassika yo'nalishi bo'yicha

Usulid mabodilari guruh ijro talabi:

- 1.Klassikonda (ixtiyoriy asar fortepiano jo'rligida)
- 2.Kichik barabanda (solo yuki ixtiyoriy asar fortepiano jo'rligida)

Umumiy ijro-dasturi uchun 15 daqiqagacha vaqt ajratiladi.

Kichik guruh ijro talabi:

- 1.Klassikonda (jo'zbek bastakorlari asaridan ixtiyoriy fortepiano jo'rligida)
- 2.Klassikonda (Cher ol bastakorlari asaridan ixtiyoriy fortepiano jo'rligida)
3. Kichik barabanda (solo yuki ixtiyoriy asar fortepiano jo'rligida)

Umumiy ijro dasturi uchun 20 daqiqagacha vaqt ajratiladi

O'rta guruh ijro talabi:

- 1.Klassikonda shartli asar; A.lak "Galop shans"(asarni ijro etish shart)
2. Kichik barabanda shartli asar;

D. Pallav "Daychivostu" (asarni fortepiano jo'rligida notadan ijro etish mumkin)

Umumiy ijro-dasturi uchun 25 daqiqagacha vaqt ajratiladi

Katta guruh (juz talabi)

Sharti asarlar

Kichik barambada solo;

M. Markovich "Tornado, "Winner", "Suzanna"(yechim asardan bitilni (juz atish shart)

Kaliforniya solo; V. Mozart "Uvertyra k-opera asadha Figure"

Umumiy (juz dasturi uchun 25 daqiqagacha vaqt ajratiladi.

Esatada yo'nalishi bo'yicha

Umid nihollari guruh (juz talabi:

1.Kaliforniya o'zbek hamakorlari asarlaridan fortepiano jo'rligida (uz'juziy asar.

2. Umumiy usmonovkada ochiq solo.

O'tta guruh (juz talabi:

A. Kappin "The Chappin" (solo) kichik barambada notadan (juz atish mumkin

Sava.Gaali "Crazy Army" (mamahodohaya armiya) Umumiy usmonovkada.

V. Mozart "Rondo" (kaliforniya) fortepiano jo'rligida

Umumiy (juz dasturi uchun 15-daqiqagacha vaqt ajratiladi.

Katta guruh (juz talabi:

M.Markovich " The winner"(kichik barambada solo) notadan (juz atish mumkin

D.Paliyov "Etyad N 10" Umumiy usmonovkada fortepiano jo'rligida

V. Mosi "chandaq" Kaliforniya fortepiano jo'rligida

Umumiy (juz dasturi uchun 20 daqiqagacha vaqt ajratiladi.

An'anaviy yo'nalishi bo'yicha

Umid nihollari guruh (juz talabi:

Deirada D. Islomov nota kishidan (uz'juziy asar

Deirada ochiq solo

Umumiy (juz dasturi uchun 8 daqiqagacha vaqt ajratiladi.

O'tta guruh (juz talabi:

Usta Olin Komilov " Barajcha" Sharti asar (D Islomov kishidan)

Usta Olim Komilov "Shodlik" shartli asar D. Isomov kitobidan
Doirada jo'raavozlik Y. Rajabiy Shodmasqom kitobidan " Gerdani Buzruk"
milliy cho'lg'alar jo'rligida shartli asar

Umumiy ijro dasturi uchun 20 daqiqagacha vaqt ajratiladi.

Katta guruh ijro talabi:

Usta Olim Komilov "Pilla" Shartli asar

Nag'omada Usta Olim Komilov "Katta o'yin" shartli asar D.Isomov nota
kitobidan

Doirada jo'raavozlik Y. Rajabiy Shodmasqom kitobidan "Muxammadi Buzruk"
milliy cho'lg'alar jo'rligida shartli asar

Umumiy ijro-dasturi uchun 25 daqiqagacha vaqt ajratiladi

Xalq-cho'lg'a yo'nalishi bo'yicha

Umil ulohlati guruh ijro talabi:

Doirada D. Isomov nota kitobidan Irtiyoriy asar

Doirada-ochiq solo

Umumiy ijro-dasturi uchun 8 daqiqagacha vaqt ajratiladi.

O'yna guruh ijro talabi:

Kollefonda V. Muradali "Gruvanskiy Tanso" Fortapiano jo'rligida shartli asar

Doirada jo'raavoz bilan I.Isomov "Yoshlik o'yinlari" shartli asar

Doirada-ochiq solo

Umumiy ijro-dasturi uchun 20 daqiqagacha vaqt ajratiladi.

Katta guruh ijro talabi:

Kollefon yoki Marimbada A. Xachaturyan "Larginka" iz. baleta "Gayane"
fortapiano jo'rligida shartli asar

Doirada D.Isomov kitobidan B.Aliyev musiqasi D.Isomov ijrosida "Kulobcha
raqs" fortapiano jo'rligida shartli asar

Doirada-ochiq solo D. Isomov nota kitobidan Irtiyoriy

Umumiy ijro dasturi uchun 25 daqiqagacha vaqt ajratiladi.

3-bob. Tansov ichki-rivkizilligini baholash

12. Tashov bir bosqichda o'tkazilib, iktirokchilarning ijrolati nakamlar say'atining har bir a'zosi tomonidan alohida tarzda 25 ballik o'zida baholanaadi. Iktirokchilarning umumiy ballari qo'yilgan ballarning yig'indisiga ko'ra aniqlanaadi. Umumiy balli eng ko'p bo'lgan iktirokchilar orasidan nakamlar say'ati qatoriga asosan tashovning Oliy, 1, 2, 3- o'lini va "Umid nihollari" diplomlar sovrinadorlari bo'lgilanaadi.

13. Tashovning yakuniy natijalari nakamlar say'atining qarori bilan nomiylashiriladi.

14. Nakamlar say'atining qarori qo'ly hisoblanadi va qayta ko'rib-chiqilmaydi.

6-bob. Tashovni moliyalashtirish va iktirokchilarni rag'batlantirish

15. Tashov iktirokchilarning yo'l, usqalanish va xatar-joy xatarlari yuborayotgan tomon hisobidan qoplanadi.

16. Tashovning barcha tashkiliy va iqtisodiy tomonlari bilan bog'liq moliyaviy masalalar ta'vishchilar tomonidan o'rnatilgan qabulda amalga oshiriladi.

17. Tashovni moliyalashtirish uchun jismoniy va yuridik shaxslarning xosiylik say'iyalari ham jalb etilishi mumkin.

7-bob. Yakuniy qoidalar

18. Tashovni o'tkazish jarayonlari ko'pchila kelib chiqadigan nizolar qonun vaqafatlarida bo'lgilangan tarzida hal etiladi.

